

As Origens da Quinta do Vesúvio – A Rainha das Quintas do Douro

Uma paisagem histórica com mais de vinte séculos

Ernesto Albino Vaz¹

Resumo: Durante a Idade do Ferro, generalizaram-se os povoados fortificados no centro e noroeste da Península Ibérica. No termo da Quinta do Vesúvio, identificámos um destes *habitats*. O castro conserva ainda compridos lanços do seu poderoso sistema defensivo. Entre 1229 e 1282, o Cabido da Sé de Lamego fundou uma *quintanã*, com 16 moradores, no concelho de Numão. A aldeia, que vizinhava com o povoado pré-romano, chamava-se Figueira. A sua paróquia foi taxada, em 1321, conforme a Relação das Igrejas da Diocese de Lamego, deste ano. Em 1530, já só tinha 3 vizinhos. A peste de 1498 despovoara-a. Em 1558, a igreja da Figueira pertencia ao padroado da Universidade de Coimbra. O Lente Manuel Andrade refere-se à pia baptismal da paróquia de S. Mamede – o orago da Igreja da Figueira. Admitimos a probabilidade² desta grandiosa e rara obra de arte ser um legado da Idade do Ferro. A fonte, onde ainda se mantém, serviu os dois povoados - o pré-romano e o medieval.

1. Introdução

Nos números 5 e 6 da Revista, exumámos várias aldeias medievais, sepultadas sob outras tantas quintas de Trás-os-Montes e do Alto-Douro. A coveira foi sempre a mesma - a Peste Negra - e os vários surtos posteriores, entre 1348 e 1498³.

A última exumação foi a da Quinta de Alva, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, na margem direita do Douro. Do outro lado do rio, a Quinta do Vesúvio – a Rainha das Quintas do Douro – desafiava-nos agora. A sua área de 326 hectares, considerando a excessiva divisão do território agrário transmontano e alto-duriense, não podia ter resultado da agregação, por compra, de sucessivas parcelas. O vínculo férreo dos proprietários aos seus bens, herdados de pais e avós, tornava esta operação irrealizável. Tanto mais que a agricultura foi, até meados do século XX, o grande segmento da economia. Ninguém vendia as suas terras. E mesmo que alguns proprietários se dispusessem a aliená-las, como chegar à sua junção para formar uma só propriedade, com uma área tão vasta? Era uma operação tão impossível quanto a de Sísifo. Temos assim de concluir que a extensa área da Quinta procedeu do antigo termo de uma aldeia medieval extinta. Este texto, recuando

1. Arqueólogo e investigador de História local e regional.

2. No sentido epistemológico, a probabilidade opõe-se à certeza. Refere-se à credibilidade de uma afirmação, da qual é a avaliação mais ou menos precisa (Clément *et alii*, 1997,315).

3. Neste ano, a peste chegou à Torre de Moncorvo, viajando na Barca do Douro. Destroçou 10 aldeias, cerca de metade das que tinha o concelho (Vaz, 2022, 261). Mais à frente, veremos como este surto se expandiu à margem esquerda do Douro.

sete séculos e meio, vai levar-nos a 1282. É deste ano o primeiro documento relativo à paróquia da Figueira – a *mãe* da Quinta do Vesúvio.

Continuamos a aplicar o mesmo crivo metodológico, usando documentação histórica firme e exclusiva do antigo concelho medieval de Numão, onde se situa a povoação morta. Para nos ajudarem a localizá-la, convocámos, para além da história e da arqueologia, outras ciências, nomeadamente a geografia, a geologia e a pedologia.

2. O repovoamento do Vale do Douro: o foral de Numão de 1130

2.1. Os Senhores de Bragança

Em 1085, Afonso VI, avô do primeiro rei de Portugal, desce a capital do reino, de Leão, no noroeste da península, para Toledo, na orla do Tejo. Com a tomada da antiga capital visigótica, a História da Reconquista sofria uma viragem decisiva. Tal foi a importância deste facto que o seu autor ficou célebre, passando a ser conhecido como o *emperador Afonso VI – o que ganhou Toledo* (Pizarro, 2019, 192). A Estremadura, a fronteira política e militar entre cristãos e islâmicos, não obstante a conquista de Coimbra em 1064, imobilizara-se no vale do Douro durante os dois séculos anteriores.

Foram as campanhas anti-islâmicas, estimuladas pela tomada de Toledo, que iniciaram a construção da extensa territorialidade senhorial dos Braganços. O seu poder militar, exercido em proveito próprio e reforçado no último terço do século XI, foi decisivo. Desarticulando as estruturas bélicas islâmicas, foram mordendo nas suas terras da bacia do Douro. No início do século XII, como ricos-homens, já tinham escalado a cumeada da nobreza, agregando um bom número de conquistas, que iam de Chaves a Bragança e de Miranda a Zamora, descendo até à

margem esquerda do grande rio ibérico. Foi o chefe da linhagem dos Braganços, D. Fernando Mendes II, que, enquanto senhor dos territórios do curso superior do Douro, deu foral ao concelho de Numão em 1130⁴ (Pizarro, *ibidem*, 198). O facto de ter sido ele próprio, acompanhado dos filhos, a conceder este documento exprime bem o poder militar e senhorial deste prócere, *uma vez que são raros os casos de concessão privada de cartas de foral* (*ibidem*, 198). Quinze anos depois, em 1145, o Braganção continuava activo no Alto-Douro, doando o seu castelo de Longroiva aos Templários (Moreira, 2017, 68). Dez anos mais tarde, entre 1155 e 1157, a linhagem volta-se para a margem norte do rio, associando-se ao foral de Freixo de Espada à Cinta (Pizarro, *ibidem*). Seguiu-se o de Trevões, concedido em 1159, novamente na orla Sul do Douro (Moreira, *ibidem*, 70). Embora outorgado por D. Afonso Henriques, o foral de Freixo deixa bem explícito que a concessão era feita *per consilium de Fernan Melendis* (Pizarro *ibidem*). No seu senhorio, do curso superior do Douro, quem mandava era o Braganção. O rei, seu cunhado, cumpria a sua vontade.

2.2. A acção do Cabido da Sé de Lamego: a fundação da paróquia da Figueira

Depois do foral de Numão, o repovoamento do termo prosseguiu. Participaram nele os quatro poderes medievais: a coroa, a nobreza, a igreja e o concelho. Considerando o objectivo deste artigo, apenas nos vamos referir à actividade do Cabido da Sé de Lamego. A restauração da Diocese, em 1147 (Moreira, 2017, 98), incorporaria este órgão diocesano no repovoamento, durante o século seguinte. Entre 1229 e 1282, os capitulares fundaram, entre outras, uma nova paróquia no concelho de Numão (*ibidem*, 114). Vamos transcrever o documento que refere este

facto, que é a certidão de nascimento da paróquia da Figueira, embora ainda a não refira pelo nome: *habet capitulum unam quintanã cum ecclesiae Sancti Mumetis et cum decem et sex casariis qui suunt iustam ipssam et cum bonis cortinalibus et bonis ficulinis et cum unam bouça quae dicitur cibadelhe* (ANTT – CSLM Censual, lv.155, fl.24v., citado por Moreira, *ibidem*). Traduzindo do latim, ficamos a saber que o *cabido tinha uma quintã com a igreja de S. Mamede, onde [então já] viviam dezasseis casais. A igreja vizinhava com as casas. [O lugar] tinha boas cortinhas e bons figueirais. [Próximo da aldeia], havia uma bouça chamada cibadelhe*. Se desmontarmos a corruptela deste último substantivo, substituindo o “b” pelo “d”, ficamos a saber que o Cabido tinha fundado uma aldeia, junto de uma cidelhe, nome então atribuído aos castros da Idade do Ferro, também chamados povoados pré-romanos. Este documento é uma pepita de ouro para a história e a arqueologia, como vamos ver.

2.3. A primeira referência directa à Paróquia da Figueira: a relação das Igrejas de 1321

Como vimos no ponto anterior, a nova paróquia, criada pelo Cabido da Sé de Lamego entre 1229 e 1282, foi apenas referida pelo seu orago – S. Mamede. Vamos agora reproduzir parcialmente a primeira folha da taxação das igrejas da Diocese de Lamego, de 1321⁵, onde o nome da paróquia da Figueira é referido pela primeira vez: *aos quinze do mês de janeiro da era de mil trezentos e cincoenta e nove⁶ principiaram os juizes executores na cidade de Lamego a taxar as igrejas d’ella e de todo o seu Bispado na forma que adiante segue: (...) As rendas do chantrado, fora do comum, juntamente com a Igreja de Santa Maria de*

Numão, anexa ao dito chantrado, e com o apréstimo da Igreja da Figueira, foram taxadas em oitenta libras (fig. 1 e ANTT, Cónegos Regulares de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, liv. 97, fl. 23, PT/TT/MSCC/L097).

Como vemos, a Igreja da Figueira era então uma paróquia anexa da Igreja de Santa Maria de Numão, localizada no interior do castelo. Por isso, as rendas do novo templo revertiam para a sede paroquial concelhia. E, como esta pertencia ao padroado do chantrado da Sé de Lamego, era este órgão diocesano que drenava a dízima das duas igrejas. Mas, para além desta receita, ordinária, havia um tributo extraordinário, que agravava os encargos dos moradores da Figueira. As terras arroteadas pelos primeiros camponeses ficaram vinculadas ao pagamento de uma taxa a favor da igreja do lugar – o préstamo – referido no documento. Este imposto aplicava-se também em França, no mesmo contexto do repovoamento. Os tributos *champart* ou *tâche eram especificamente aplicados às terras obtidas por arroteamento* (Duby, 1978, 218). Esta taxa, ainda em vigor em 1321, confirma a fundação recente da paróquia da Figueira, entre 1229 e 1282⁷.

3. O trabalho de campo: em busca da aldeia da Figueira

Localizar as ruínas da aldeia extinta, na extensa área dos 326 hectares da Quinta – o termo medieval da aldeia da Figueira – parecia-nos uma impossibilidade, ponderando a intensa transformação da propriedade nos últimos dois séculos. Arrotearam-se bouças e montes; construiu-se a fantástica arquitectura de geios para subir a vinha até às cumeadas do Douro; edificaram-se os lagares; e levantaram-

4. Logo no ano seguinte, vamos encontrar D. Fernão Mendes II ao serviço de Afonso VII, sendo governador de Zamora, entre 1131 a 1137 (Pizarro, *ibidem*, 195). Três anos antes, em 8 de Julho de 1128, este prócer é referido como Senhor de Bragança, numa doação de D. Afonso Henriques na vila de Penhas Juntas, no actual concelho de Vinhais (Fernandes, 1996, 3). Como vemos, este rico-homem era também aliciado pelo rei de Leão – o que era um risco. O novo reino português não podia perder para Afonso VII os territórios que o Braganção senhoreava do lado de cá da actual fronteira nordeste do país. Foi por isso que D. Afonso Henriques casou D. Fernando Mendes II *com a sua própria irmã, Sancha Henriques, não hesitando para isso em separá-la do seu legítimo marido, Sancho Nunes de Barbosa* (Mattoso, 2001, 153). O prócer enviuvava antes de 1130 (Pizarro, *ibidem*, 195). Querendo voltar a matrimoniá-la, requisitou a irmã do rei – a princesa D. Sancha. Tal era o poder e a filúcia do Braganção. Exigiu e o rei anuiu. Os extensos territórios de Bragança, Miranda e do Alto-Douro, senhoreados por ele, valiam bem esta submissão do monarca ao vassalo.

5. A taxação das igrejas de todas as dioceses do reino cumpria a bula do Papa João XXII, cujo objectivo era subsidiar a guerra contra os muçulmanos.

6. Era de Cristo de 1321

7. A paróquia da Figueira não consta do grande inquérito de 1258. A 3ª alçada das inquirições não esteve em Numão. Ou, se esteve, perderam-se os respectivos registos. O topónimo *Noumam*, referido nas inquirições, é hoje a aldeia de Loumão, uma anexa da actual freguesia de Queirã, concelho de Vouzela. O lugar de *Loumam*, em 1258, estava integrado no julgado de Lafões. A testemunha *Dominicus Gonsalvi* era *judex de Alafone* (*Inquisitiones*, 1917, 888). Uma das testemunhas inquiridas sobre *Noumam* foi D. Nuno, prelado da Igreja de *Queyraa* (*Ibidem*). Na página seguinte, volta a inquirir-se *Noumam* (*ibidem*, 889). Mas o contexto geográfico é o mesmo. Uma das testemunhas aludiu ao testamento feito à Igreja de *Queyraa*. Ou seja, estamos em presença de um *lapsus calami*. O topónimo *Loumam* foi redigido como *Noumam*. Acto cometido pelo secretário dos inquiridores de D. Afonso III, em 1258? Ou pelo tradutor da edição das *Inquisitiones*, em 1917? A consulta do texto latino original apurará quem involuntariamente errou.

Fig. 1 A primeira referência à paróquia da Figueira consta da Relação das Igrejas da Diocese de Lamego, de 15 de Janeiro de 1321. Em cima: Aos quinze do mês de janeiro da era de mil trezentos e cinquenta e nove (Era de Cristo de 1321) principiaram os juizes executores da cidade de Lamego a taxar as igrejas d'ella e de todo o seu Bispado na forma que adiante se segue. (...) Em baixo: as rendas do chantrado, fora do comum, juntamente com a igreja de Santa Maria de Numão, anexa ao dito chantrado, e com o apréstimo da Igreja da Figueira [foram taxadas] em oitenta libras. (ANTT, Cónegos Regulares de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, liv. 97, fl. 23, PT/TT/MSCC/L097).

—se as cardanhas para acomodar 500 galegos⁸ — os trabalhadores vinhateiros do séc. XIX. Esta ingente intervenção humana, com implicações na própria geomorfologia, tinha sacudido a Quinta. Uma mudança tão profunda da paisagem guardaria ainda vestígios da paróquia medieval, 5 séculos depois da sua extinção? Foi neste ponto que a arqueologia solicitou a colaboração da geografia. Orlando Ribeiro, o mais famoso dos geógrafos portugueses, veio logo ajudar-nos. Conhecedor sagaz do Alto-Douro, escreveu que *as aldeias evitam as margens do rio Douro, situando-se, de preferência, nas plataformas de airosa altitude* (Ribeiro citado por Guedes, 2010, 103). Este auxílio geográfico dispensou-nos de bater toda a orla do rio. Mas ficava ainda muito espaço, a perder de vista,

que nos assustava. Continuávamos dependentes da geografia. Ouviu-nos, desta vez, Virgílio Taborda, um investigador muito admirado por Ribeiro, especialista da geografia locativa transmontana e alto-duriense. Sugeriu-nos que procurássemos as ruínas da antiga aldeia medieval (...) *nos pequenos vales, junto das simples linhas de água* (...), onde fluem as nascentes de superfície. *A atracção da água*, continuava o geógrafo, *significa antes de mais a atracção das boas terras, dos solos frescos. Só aí vingam as culturas da horta e esta é inseparável da habitação* (Taborda, 1987,204). Neste lanço, confrontámos esta afirmação com o documento transcrito atrás, que sublinhava, em latim, as *bonis cortinalibus* — as boas cortinhas hortícolas da Figueira — bem arrumadas às casas

8. Informação disponibilizada no site da Quinta.

Fig. 2 Ruínas da *quintanã* medieval da Figueira. As *bonis cortinalibus* — as boas cortinhas — referidas no documento de 1282, ainda podemos vê-las hoje, verdejantes e viçosas. A igreja paroquial de S. Mamede situava-se na ponta direita do maior patamar, em primeiro plano. A montante, os socalcos terão sido erguidos também pelos moradores da aldeia.

da aldeia. Ou seja, Taborda, sete séculos depois, ratificava a penetrante geografia do capitular da Sé de Lamego de 1282.

Aconselhado por três geógrafos, um medieval e dois contemporâneos, não valorizámos o largo vale central, nas margens da estrada de acesso ao edifício da Quinta e em cuja cabeceira rebentam potentes nascentes, escorrendo para grandes tanques, rastos de água. Esta bacia geomorfológica, durante o Verão, era uma fornalha. A sua tórrida exposição discordava da *airosa altitude*, referida por Ribeiro. Apesar da água em abundância, nesta chã, fechada à aragem fresca dos estios quentes, não vingava a salubridade. Ainda com dúvidas quanto ao rumo do trabalho de campo, consultámos a *carta geológica da região*

duriense (Ribeiro, 2 000, 19). Sondávamos a vertente de uma das sete⁹ colinas da Quinta, muito próxima do contacto entre dois afloramentos, de natureza diferente. Fora nesta fronteira geológica que a grande mancha xistosa, do pré-câmbrico, deixara entrar, durante o paleozóico (300 milhões de anos), a fina intrusão granítica, a única existente na propriedade e nos concelhos vizinhos de S. João da Pesqueira e de Vila Nova de Foz Côa, onde o domínio do xisto é exclusivo. A pedologia, filha da geologia, não deixava dúvidas. O solo granítico, solto e leve, tornava fácil o labor do tosco arado medieval, sendo também o mais solicitado pelo centeio, como veremos mais à frente. Este novo dado da geografia física acendeu-nos a expectativa. Subiamos agora a encosta

9. A Quinta tem 7 colinas (*Ibidem*).

com passadas mais firmes. Seguíamos as margens do outro vale, a nascente do anterior, mais discreto, por onde desliza um pequeno córrego, descendo dos entalhes graníticos da pendente. Estávamos finalmente no caminho certo. Progredíamos a 230 metros de altitude. O ribeiro, revigorado por uma nascente, corria aqui mais largo. E foi exactamente neste patamar da vertente, junto da fonte, que descobrimos os restos seculares paróquia da Figueira. A evidência era absoluta. Do outro lado do ribeiro, a poente, muito próximo, erguia-se o pombal, sobre um castro da Idade do Ferro – no cume da *bouça chamada cibadelhe* – como ensinava o documento de 1282. Procurávamos um povoado. Encontrámos dois. Separados por 60 metros e por cerca de 18 séculos. O capitular diocesano tinha redigido um texto de grande perspicácia geográfica, histórica e arqueológica. Entraremos na *cibadelhe* pré-romana no capítulo 6, mais à frente.

4. A economia medieval da Paróquia da Figueira

O orago da nova paróquia era S. Mamede. Durante a Idade Média, este santo foi venerado como o protector do gado graúdo. A criação de bovídeos seria uma das actividades principais dos 16 moradores do lugar em 1282. No vale central, circunscrito pela estrada de acesso à Quinta, brotam, ainda hoje, abundantes mananciais, como escrevemos no ponto anterior. É grande a probabilidade desta chã ter sido a maior pradaria da Figueira. Um nicho ecológico perfeito dos grandes herbívoros. Refasteladas na erva tenra, as boiadas tosavam aqui gramíneas verdes e frescas¹⁰. Quanto às hortas, *inseparáveis* das casas, os 16 moradores da Figueira tinham-se esmerado na construção do sistema de regadio da aldeia – as *cortinalibus* – referidas no documento de 1282. Assim, nas cortinhas, encostadas às casas,

junto da água, cresciam as hortaliças e os legumes, a despensa sempre à mão da cozinha. Ao lado das berças – as couves galegas – subia também o linho. Esta fibra forneceu o pano do vestuário dos camponeses e a roupa da cama, da Idade Média até ao início da segunda metade do século XX. Como se referiu atrás, a localização da paróquia da Figueira obedeceu à geologia. Não obstante a área do termo ser constituída por um domínio quase absoluto do xisto, a aldeia escolheu a excepção – a ilha granítica. Três factores explicam a opção. Para além da proximidade do ribeiro, regurgitava também aqui uma nascente, disponibilizando muita água. O solo granítico, permeável e solto, permitia lavras fáceis. Podia ser revolido com o frouxo arado medieval, de relha curta e pouco ferrada, instrumento que apenas arranhava o cimento argiloso das terras xistentas. A produtividade cerealífera da pedologia granítica era também muito superior à do xisto¹¹. A montante da aldeia medieval, conservam-se ainda corpulentos socalcos, erguidos com silhares irregulares de granito. Sobre esta arquitectura, alinhavam-se as cepas que produziam o vinho, também utilizado nas eucaristias dominicais na Igreja de S. Mamede. Uma análise mais fina desta geografia poderá confirmar que a oliveira também já tinha subido a encosta. Quanto à fruta, o documento de 1282 é directo. Não deixa dúvidas. Nos densos figueirais – os *bonis ficulinis* – amadureciam os figos, com a chegada do Outono. Neste contexto natural, a figueira¹² dava o nome ao lugar.

5. A caminho da extinção da Paróquia da Figueira

5.1. As pestes dos séculos XIV e XV no primitivo concelho de Numão

A peste negra chegou a Portugal no Outono de 1348. *Viajara desde o Oriente nas pulgas dos ratos e dos homens, em caravanas e navios* (Sousa, 1993,

340). Sucessivos surtos pestíferos posteriores cavarão, ainda mais, a crise, iniciada pela morte negra. No concelho de Numão, a demografia encolhe durante a segunda metade do século XIV (Moreira, 2017, 131). Esta variável continua em queda até depois do final da Idade Média. Extinguem-se paróquias (*ibidem*, 131). As igrejas perdem fregueses (*ibidem*). Diminuem as receitas paroquiais. Não há recursos para manter as cóngruas dos párocos (*ibidem* 130). Precipita-se a rarefacção da rede paroquial (*ibidem*). Algumas sedes paroquiais, antes da peste, passam a anexas¹³(*ibidem*). Igrejas paroquiais transformam-se em capelas (*ibidem*). A grande gadanha medieval ceifou ainda mais nos lugares de maior concentração urbana (Sousa, *ibidem*). Está neste caso a vila de Numão, sede do concelho. A igreja de Santa Maria, *intra muros*, criada depois do foral de 1130, regista, na segunda metade do século XIV, grandes espaços vazios durante as eucaristias. Para estancar a perda de fregueses, muda-se para o arrabalde, onde se ergueu a nova matriz – a Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Numão (*ibidem*, 130). Em Freixo, uma anexa de S. Pedro de Numão, a peste devastara a paróquia. Em 1428, *o reitor de S. Pedro de Numão pede ao Papa que o isente de celebrar, ou mandar celebrar, todos os dias in capella Sancti Fressio, alegando que os rendimentos são escassos devido à mortandade, o que não permite o pagamento de um capelão nesta localidade* (*ibidem*, 130). As pestes ainda deixavam candidatos a capelães. Mas levavam os paroquianos. E, sem estes, não havia recursos na Reitoria de S. Pedro de Numão para solver a cóngrua anual¹⁴ do capelão do Freixo – a paróquia anexa mais importante da reitoria numantina.

5.2. O recenseamento de 1530: a última referência directa à Paróquia da Figueira

As pestes não acabaram com o crepúsculo da Idade Média. Em 1498, já na aurora moderna, a grande mortandade regressou. Assolou, com especial destruição, o concelho da Torre de Moncorvo. Das suas 21 aldeias, 10 ficaram sem ninguém. Da hecatombe do mundo rural, salvou-se a vila, dentro do castelo. O alcaide Fernando Vaz de Sampaio, prevenido, concebera um plano que aplicou com mão de ferro (Vaz, 2022, 263-264).

A peste moderna viajara na barca do Douro. Desembarcou no porto da Torre de Moncorvo, propagando-se às duas margens do rio. A aldeia de Nossa Senhora da Veiga, na orla Sul do Douro, *onde está a barca da Torre de Moncorvo*¹⁵, tinha de ser a primeira vítima. O numeramento de 1530 confirma esta dedução. Trinta e dois anos depois da devastação pestífera de 1498, esta antiga paróquia tinha apenas 2 moradores (Collaço, 1929, 117). Não havia mais aldeias (*ibidem*). Santa Maria do Azinhate, que, durante o século XIV, perdera a sua autonomia paroquial (Moreira, 2017, 131), não tinha ninguém. A aldeia extinguiu-se de vez. Em resumo: no termo medieval de Vila Nova de Foz Côa despovoaram-se as suas duas únicas aldeias. Os 152 moradores da Vila de Foz Côa (Collaço, *ibidem*) podem ter sido salvos pela execução do plano aplicado na Torre de Moncorvo, que então contou 245 moradores (Vaz, 2022, 264). Não obstante a diferença de moradores, entre ambas as vilas em 1530, terá havido uma estreita colaboração dos respectivos alcaides vizinhos para enfrentar a peste em 1498.

10. Os macrotopónimos Quinta do Porto de Bois e Vale de Boi (nota 16) – o nome primitivo de Santo Amaro – parecem confirmar este cenário de manadio medieval da bordadura sul do Douro.

11. Analisando a cartografia da lista das igrejas da arquidiocese de Braga, do Entre Douro e Minho, resultantes do repovoamento medieval, a sua densidade máxima registava-se na mancha granítica (Mattoso, 1993, II, 170). Ouçamos também Virgílio Taborde sobre a pedologia mais amiga do centeio. (...) *o afloramento granítico da Moimenta, na raia de Vinhais, constitui caso único em Trás-os-Montes e por ventura de todo o país. O centeio dá as médias de 18 a 20 sementes. As searas chegam a atingir 2 metros de altura. É um espectáculo bellissimo contemplar, no fim da Primavera, da Serra da Coroa, a vasta chã coberta por centeais verdes, ondulando ao vento.* (Taborde, 1987, 120).

12. A Figueira, como macrotopónimo, abunda no vale do Douro. Vale de Figueira, no termo contíguo de S. João da Pesqueira, Figueira no concelho de Lamego e Figueira, sede do antigo concelho de Castelo Rodrigo, são alguns exemplos.

13. Estão neste caso as paróquias de Santa Maria da Veiga e a de Santa Maria do Azinhate, ambas do concelho de Vila Nova de Foz Côa (*ibidem*, 131). A primeira encostada ao Douro e a segunda a sul e próxima desta vila fundada por D. Dinis em 1299, no termo de Numão.

14. Conjuntura demográfica semelhante vivia a arquidiocese de Braga no século XV. (...) *A vacatura de muitas paróquias durante largos anos não pode ser explicada pela falta de clero, dado que, em diversos casos, as confirmações de D. Fernando Guerra fazem menção de que ninguém as queria. A explicação deverá antes ser encontrada no escasso número de fregueses e, conseqüentemente, no contributo insuficiente para a cóngrua de sustentação dos clérigos que nelas fossem confirmados* (Marques, 1988, 279-281).

15. Conforme escreveu o Abade de Vila Nova de Foz Côa, em 1758 na sua memória paroquial (Moreira, 2017, 131 nota 743). O porto da barca da Torre de Moncorvo ficava na margem direita do Douro. Em frente, do outro lado do rio, localizava-se a aldeia de Nossa Senhora da Veiga. Cite-mos o rei do Fernando, num documento de 1376, sobre a sua importância (...) *o porto no rio Doiro, a uma légua da vila da Torre de Moncorvo. (...) é[ra] o melhor e maiys chão e seguro que nenhum outro des[de] a nossa cidade do Porto ata a vyla de Miranda (...)* (Vaz, 2022, 263). Ou seja, o porto da barca do Douro, no termo da Torre de Moncorvo, era a porta de entrada de todos quantos, vindos do Porto, do Entre Douro e Minho e das Beiras ribeirinhas do rio, se dirigiam ao Douro Superior e a Trás-os-Montes. Este intenso tráfego fluvial trouxera a peste ao vale do Douro. Esta já tinha chegado a Portugal no Outono de 1348, utilizando a via marítima (*ibidem*, 257).

Fig. 3 Outro lanço das ruínas medievais da aldeia da Figueira.

Vejam agora o que nos diz o numeramento sobre o concelho de Numão. Em 1530, habitavam na vila 56 moradores (*ibidem*, 118). No termo, foram contados 10 locais habitados. Os recenseadores de D. João III dividiram-nos em dois grupos: os lugares e as quintas. Quanto aos primeiros: Figueiras tinha 3 moradores, Custóias 27, Sabadelhe 30, Seixas 13, Murça 31, Mós 52 e Freixo 90 (*ibidem*, 118). Havia três quintas: Vale de Boi, a Touça e a Proviceira. Habita-

vam em cada uma 4 moradores (*ibidem*). Mas, não obstante esta divisão entre lugares e quintas, todas estas fixações procediam de outras tantas aldeias medievais.¹⁶ Durante o século XVII, extingue-se apenas a Proviceira. Vale de Boi – a actual freguesia de Santo Amaro – já tinha 70 moradores em 1706 (Costa, 1706, II, 306). Na Touça, viviam 60 vizinhos (*ibidem*). Ou seja, de aldeias medievais passaram a quintas, regressando ao seu estatuto demográfico

¹⁶ Santa Maria de Vale Boi, actual freguesia de Santo Amaro, foi incluída na lista das igrejas de 1321 (Almeida, 1910, 660); A Touça é referida nas inquirições de 1288/90. Pertencia ao julgado de Numão e tinha 20 moradores em 1290 (Pizarro, 2015, 639); da Proviceira, vizinha da Touça, resistem as suas ruínas medievais (Coixão, 2000, 358). Num documento do Leituário da Sé de Lamego de 1282/86 (Moreira, 2017, 157) descrevem-se os trabalhos do Cabido, então em curso, para fundar três novas aldeias, uma das quais será a Quinta da Proviceira. Esta quintã localizava-se (...) in Riba de Teja, in veiga, [habet] capitulum una grande bouça de qua maior [p]ars est rupta et pars minor [est] rum pendam et consuevit inde dare sexta et decimam pluz (...) (Ibidem). Do texto latino, podemos concluir que a maior parte da bouça, localizada na veiga, no curso superior da ribeira da Teja, já estava arroteada. Faltava pouco para finalizar o trabalho e instalar a nova paróquia com a respectiva igreja e cujo orago seria S. Tiago ou S. Vicente. E apesar de inacabado o desmorte, o Cabido já recebia boa renda do espaço recém-aberto. Nos séculos XIII e XIV surgiram mais três templos, dedicados a Santiago, São Mamede e São Vicente (ibidem, 130). Sendo S. Mamede o orago da paróquia da Figueira, S. Tiago ou S. Vicente, um deles era o orago da nova paróquia da Proviceira, que o Cabido estava então a fundar na veiga, na cabeceira da Ribeira da Teja. A terceira quintã, cujo patrono seria um dos dois santos, localizava-se (...) ultra Teja e era aliam pessiam de hereditate bona similliter (ibidem, 157). Neste caso, tratava-se de uma propriedade herdada, boa como a primeira, sublinha o documento do Cabido. Esta paróquia será a Quinta do Porto de Bois, vizinha da Figueira. Não há referências documentais a este topónimo, que resistiu até à sua mudança recente. Observam-se estruturas arqueológicas a sul do edificado da quinta. Situando-se ultra Teja, ou seja, para além da Teja – a geografia locativa vista de Lamego – é grande a plausibilidade desta nossa inferência, deduzida do documento, acima transcrito, da manutenção do topónimo no tempo longo e da extensão dos vestígios arqueológicos. Com o mesmo nome de Porto de Bois, havia uma aldeia no termo medieval da vila de Casteição, actual concelho da Méda. Tinha 4 moradores em 1530 (Collaço, ibidem, 115).

inicial, durante os séculos XVI e XVII. A Touça foi mesmo mais longe. Carvalho da Costa chama-lhe vila (*ibidem*). Ambas são hoje dinâmicas freguesias do concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Analisemos agora o caso específico do lugar da Figueira. Em 1282, era uma *quintã* do Cabido da Sé de Lamego, onde viviam 16 moradores. Na relação das igrejas de 1321, foi arrolada como uma anexa da paróquia concelhia de Santa Maria de Numão. Em 1530, tinha apenas 3 moradores. Não obstante ter menos 1 do que as quintas, foi incluída no grupo dos lugares. Parece haver aqui um *lapsus calami*. Expliquemo-lo. No recenseamento, participaram 1 ou 2 moradores de cada um dos 10 sítios habitados do termo de Numão. Foram os representantes da Figueira¹⁷, convocados para a sede do concelho, que forneceram os dados da sua aldeia à comissão do recenseamento. A Figueira era um lugar e tinha 3 moradores. Confirmava-se que tinha sido a peste de 1498, ocorrida apenas 32 anos antes, que a devastara. O despovoamento não fora total. Os 3 vizinhos, remanescentes, e num tempo muito curto, mantiveram acesa a memória histórica da paróquia. Ao contrário, as três aldeias, recenseadas como quintas em 1530, já tinham sido dizimadas por surtos muito anteriores, demonstrando que houve devastações pandémicas sucessivas no concelho de Numão, depois de 1348, conforme referimos no ponto 5.1. Decorreu mais de século e meio depois das primeiras pestes no termo. O ermamento das três aldeias fora total. Em 1530, a memória já só as guardava como quintas. Mas duas delas, Vale de Boi¹⁸

e a Touça, como vimos atrás, recuperariam, durante os séculos XVI e XVII, o seu antigo estatuto de aldeias.

Podemos ainda retirar outras conclusões sobre os dados do recenseamento de 1530. Assim, na vila de Numão só residiam 56 moradores (Collaço, 1929, 117). Freixo, tinha 90, quase o dobro da sede do concelho. Quatro aldeias acusavam também fortes perdas demográficas. Não atingiam os 50 moradores. Apenas dois lugares, Mós e Freixo ultrapassavam este número. No lugar de Seixas, contaram-se apenas 13. (*ibidem*, 118). A aldeia ficava próxima da Figueira. Esta conjugação entre a geografia e a demografia, impõe-nos uma dedução evidente: a peste de 1498 atacou profundamente estes dois lugares vizinhos – os mais devastados entre os 7 lugares recenseados. Freixo, somando 90 moradores, demonstra forte recuperação populacional. Em 1428, não tinha paroquianos para sustentar a côngrua do capelão, como vimos atrás. Em 1530, a sua demografia reflectia forte ímpeto natalista. Mas, no contexto de surtos pestíferos sucessivos, velozes escaladas demográficas eram improváveis. A este condicionamento somava-se a elevada mortalidade medieval, no primeiro ano de vida, e a baixa sobrevivência das parturientes. Três factores que não permitiam dilatar, no tempo curto, o saldo demográfico, muito exaurido, de 1428. Deve ter havido aqui uma entrada de recursos demográficos exógenos. Há outra explicação. A fuga dos moradores de Freixo para os campos e montes para escapar à peste¹⁹. A Europa fez o mesmo. Fugindo.

¹⁷ Esta metodologia, segura, foi utilizada pelos oficiais de D. João III para contar (...) *quantos moradores há em cada ua das aldeas e asi quantos vivem fora delas em quintas* (...) (carta de D. João III a todos os corregedores do reino, de 17 de Julho, de 1527 (Rodrigues, 1993, III, 198-199). (...) *Dous homes de cada logar do termo, por juramento dos Santos Avangelos* colaboraram com as autoridades do concelho de Ansiães na execução do recenseamento (Freire, 1919, 254). Igual procedimento foi seguido na Torre de Moncorvo. Para além dos oficiais do concelho, tinham participado *hu e dous homes de cada logar da villa e termo* (*ibidem*, 256).

¹⁸ Outro facto probatório do despovoamento total desta aldeia foi a sua mudança de nome. De Vale de Boi passou a chamar-se Santo Amaro, beneditino que também substituiu Santa Maria como orago da paróquia (Moreira, 2017, 141). Mas, em 1706, o nome medieval mantinha-se. A corografia ainda a regista como Vale de Boi, onde então já viviam 70 vizinhos (Costa, *ibidem*). Em 1758, Santo Amaro ainda não tinha subido ao altar-mor da paroquial. O Santíssimo Sacramento, a Senhora do Rosário e S. Sebastião ocupavam os três altares da igreja (Capela *et alii*, 608). Santa Maria foi o orago de maior peso devocional na Idade Média. Na diocese da Guarda, ocupa o altar-mor de 39,2% das paroquiais (*ibidem*, 119 e 120). Só uma hecatombe demográfica, como a morte de todos os paroquianos, pode explicar esta substituição.

¹⁹ Foi o que aconteceu em Rebordãos, concelho de Bragança, durante a peste de 1362. Refugiados na Serra da Nogueira, os moradores da vila fundaram na cumeada da montanha o célebre Santuário da Senhora da Serra. Todos os anos, entre 30 de Agosto e 8 de Setembro, este o cume transforma-se, durante nove dias, numa aldeia permanente. Há um vínculo histórico evidente entre a aldeia do século XIV e a que se repete todos os anos na coroa da Serra (Vaz 2018, Academia Edu e 2023, 110).

5.3. 1558: a última referência indirecta à paróquia da Figueira

Em 1537, D. João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra. Não se tratou apenas da mudança da *Universitas* da orla do Tejo para a do Mondego. A vinda dos Estudos Gerais para a antiga *Aeminium* romana trazia exigências. O rei fazia uma verdadeira refundação da Universidade. Era urgente competir com o ensino universitário europeu. O conhecimento, saído da Idade Média – a escolástica dogmática – asfixiava o processo científico. O cadinho do renascimento já ardia na Europa desde os finais do século XV. Mas em Portugal, a chama continuava mortíça. A razão mantinha-se presa da teologia. Era preciso soltá-la, tornando-a exclusivamente dependente do homem. Este era a *medida de todas as coisas* – a divisa do Renascimento. O processo científico tinha de integrar as novas evidências saídas dos descobrimentos marítimos. Sem bons mestres não havia discípulos de grosso conhecimento. Potencialmente, Portugal tinha os últimos. Mas os primeiros ensinavam nas universidades de Paris, Lovaina, Salamanca e Alcalá de Henares, entre outras. A reforma joanina queria importá-los, atraindo-os a Coimbra. Investir na reforma universitária exigia recursos, que faltavam à Coroa. A transformação da Universidade mobilizava grandes somas de dinheiro. *As rendas tradicionais da Universidade,*

recebidas em Lisboa, eram insuficientes para solver as volumosas despesas da reforma (Moreira, 2017, 166). Para acomodar estes encargos, o rei decidiu anexar à Universidade de Coimbra várias igrejas do padroado régio da diocese de Lamego (*ibidem*). É neste contexto que surge, em 1558, a referência à pia baptismal (figs. 4 e 5) da *ecclesiae de Sancti Mumetis* (*ibidem*, 157). Esta Igreja de S. Mamede era, como vimos atrás, a paroquial da Figueira²⁰. Pertencia então ao padroado da Universidade de Coimbra (*ibidem*).

6. A cidadelhe vizinha da aldeia da Figueira

Referimos atrás que o documento de 1282 era uma pepita de ouro para a história e a arqueologia. Para a primeira, porque dá conta das três condições matríciais para a fundação de uma paróquia. Havia 16 moradores. Já dispunham das cortinhas – as *hortas*, junto da água e *inseparáveis da habitação*. A igreja, junto das casas, também já estava erguida. Mas a pepita aurífera estende-se também à arqueologia. O capitular da Sé de Lamego, perspicaz, escreveu que a nova paróquia de S. Mamede vizinhava com uma *bouça chamada cibadelhe*. Quantos documentos medievais nos falam, com tanta precisão, dos povoados da Idade do Ferro, então chamados cidadelhes²¹ – as cidades pré-romanas fortificadas?

Os castros foram os *habitats* dos povos pré-romanos do centro e noroeste da Península Ibérica.

20. Na sua referência, em 1558, a esta igreja de S. Mamede, o Lente Manuel Andrade, da Universidade de Coimbra, descreve-a como tendo pia baptismal (figs. 4 e 5) e (Moreira, 2017, 157, nota 901), confirmando que a Figueira tinha sido uma paróquia, como nós já tínhamos concluído, quando a arrolámos na relação das Igrejas de 1321. Mas, ao contrário do que escreve o mestre Luciano Moreira, esta capela, ainda existente em 1558, não é a mesma citada pelo Abade de Cedovim. A que este clérigo menciona na sua memória de 1758 era a capela existente na sua própria paróquia, cujo patrono era também S. Mamede. Pertencia, entre outras, ao povo de Cedovim, ao contrário da capela da Senhora do Rosário, que era particular (Capela *et alii*, 598). A capela de S. Mamede já não existe nem se localizava *em um alto sobre as deliciosas campinas da Ribeira da Teja* (Azevedo, citado por Moreira, 2017, 157). A antiga paroquial, tal como provámos atrás, era a igreja da Figueira. As casas dos 16 moradores, referidas no documento de 1282, foram construídas junto da igreja, num vale aberto. *Iustam ipssam* [ecclesiae], como escreveu então o capitular da Sé de Lamego (2.2). Nenhum local era mais impróprio ao assentamento de uma paróquia do que a ponta de uma fina agulha quartzítica. Mas foi esta geomorfologia que escolheu a ermida de Nossa Senhora do Viso. *A sua capela-mor ficava no concelho de Numão e o seu corpo no de S. João da Pesqueira* (Santa Maria, 1721, 230). Este templo foi presumivelmente edificado no contexto do refúgio dos fugitivos das pestes, oriundos das aldeias destes dois concelhos. A existência desta capela e o contexto geomorfológico em que se insere são dois indicadores das pestilências pandémicas medievais e modernas, que varreram os dois concelhos. Os campos, montes e as serras, espaços ainda não infectados, e a erecção de ermidas, quase sempre marianas, foram o refúgio das populações acossadas pelos sucessivos apocalipses pestíferos. (...) *Pela Páscoa da Ressurreição vão visitar a Casa da Senhora todas as freguesias dos lugares circunvizinhos e os povos unidos com os seus párcos e entram com as cruzeiras levantadas* (...) (*ibidem*, 231). Veja-se, sobre este ponto, o que escrevemos na nota 19.

21. A onomástica da freguesia de Sabadelhe procede do mesmo fermento etimológico. Há aqui também um castro (Coixão, 2000, 193). No vale do Douro, conhecem-se outros povoados pré-romanos, como as cidadelhes de Mesão Frio e de Pinhel, ambas localizadas em duas freguesias com o mesmo nome. Ou seja, foram as cidadelhes da Idade do Ferro que *baptizaram* as duas aldeias medievais. No concelho de Bragança, é famosa a grande cidadelhe de Parada (Lemos, 1993, 113/114).

Fig. 4 A pia baptismal da paróquia de S. Mamede da Figueira foi referida em 1558 pelo Lente de Coimbra Manuel Andrade (5.3.). Quiçá pelo seu tamanho incomum. A igreja era do padroado da Universidade. O Lente deslocara-se à Figueira para inventariar os bens passais, ornamentais e alfaias das igrejas da Universidade no Bispado de Lamego (Moreira, 2017, 157, nota 902). A reforma gregoriana, dos finais do século XI, substituiu a liturgia baptismal hispânica pela romana. (Almeida, 2014, 5). A imersão já fazia parte do ritual romano (*ibidem*). O célebre baptistério de S. João de Latrão, em Roma, da primeira metade do século V, ergue-se junto da arquibasilica, com o mesmo nome. A sua estrutura octogonal centrava-se sobre a grande pia, destinada ao baptismo por imersão. A arquitectura de S. João de Latrão influenciou depois, entre outros, os famosos baptistérios octogonais, de Pisa, Parma e Florença, erguidos na Idade Média, ao lado das respectivas catedrais. O rito de imersão extinguiu-se no Ocidente, por impraticabilidade, no século XVII.* Não obstante este facto, o Ritual do Papa Paulo VI, mantém que *se pode usar quer o rito de imersão, que é o mais apto para significar a participação na morte e ressurreição de Cristo, quer o de infusão*** O preâmbulo da celebração do baptismo, do Ritual Romano, promulgado pelo mesmo pontífice, estabelece (...) *que nos baptistérios construídos em forma de fonte de água corrente, a bênção será dada à água jorrando da fonte**** É exactamente neste contexto aquífero que a pia baptismal da igreja da Figueira ainda se conserva hoje (fig.5), confirmando que o ritual usado na paróquia era o da imersão. De geometria circular, este recipiente parece afastar-se da simbólica cristã dos tradicionais baptistérios octogonais, referidos acima. Autêntica tina, tem 2 metros de diâmetro e 1 de profundidade. Dimensões excessivas para as humildes igrejas paroquiais do repovoamento medieval. A Figueira tinha apenas 16 paroquianos, segundo Letuário da Sé de Lamego de 1282-1286.

* Código de Direito Canónico de 1983, can.854

** Conferência Episcopal Portuguesa, Celebração do Baptismo, nº 22, pág.15

*** CEP, Ritual Romano Reformado. Concílio Vaticano II. Promulgado por S.S. Paulo VI, Coimbra Gráfica, 1970

Fig. 5 A pia baptismal no seu contexto aquífero. A água, que ainda a alimenta, ainda hoje, não passa pelo tanque. Corre através do canal esculpido sobre o lado superior direito do reservatório, ligeiramente arqueado. O lado do tanque, contíguo à pia, foi rebaixado, permitindo a esta receber a água, jorrando da fonte, como ainda estabelece o Ritual Romano do Baptismo, saído do Concílio Vaticano II. Encostada ao recipiente, mantém-se, descaída, a pedra rectangular, de granito lavrado, que seria a mesa de apoio ao ritual do baptismo. A pia situava-se fora da igreja de S. Mamede, junto da sua fachada poente, sob a sineira. Trata-se de um grande vaso, luxuosamente cinzelado, mas envolvido por tosca alvenaria. Considerando a distância que separa a fonte, onde se encontra, do povoado da Idade do Ferro – 60 metros – temos de admitir, *a priori*, de que podemos estar perante o uso lustral da água, ritual iniciático e purificador, ao qual os habitantes do castro também se submetiam (Alvarez-Sanchis, 2003, 310). Concebemos a probabilidade deste recipiente ser pré-romano e estar ainda *in situ*. E, de acordo com o Lente de Coimbra, este grandioso artefacto foi a pia baptismal da Igreja da Figueira. A paróquia extinguiu-se durante a segunda metade de Quinhentos. Só uma fina intervenção arqueológica, nos sedimentos que envolvem esta rara obra de arte, poderá confirmar se estamos em presença de uma reutilização ou de um objecto medieval, esculpido *ex novo*. Verificando-se a primeira hipótese, a decisão sobre o seu uso baptismal foi do Cabido da Sé de Lamego – o órgão diocesano fundador da paróquia, entre 1229 e 1282. E ninguém melhor do que os capitulares sabia aplicar o ritual do baptismo, então em vigor. A sua cronologia poderá somar 8 ou mais de 20 séculos.

Ocupavam geralmente lugares escarpados, com boas defesas naturais. Mas a implantação do povoado (fig.6), vizinho da aldeia da Figueira, não obedece a esta geomorfologia clássica. Ao contrário, o relevo escolhido insere-se numa cadeia de cumes baixos e vertentes suaves, que moldam vales abertos, por onde descem, sem pressa, pequenos córregos, imprimindo à paisagem uma feição ondulada. Por isso, a *bouça chamada cibadelhe*, como escreve o documento de 1282, tinha um frágil resguardo natural. A sua altitude de 286 metros também não lhe permitia dominar estrategicamente o território. O relevo, a montante, subindo até aos 586 metros, vedava uma observação eficaz sobre as encostas adjacentes. Sem a geomorfologia a seu favor e sem o controlo visual do espaço envolvente, a segurança do povoado ficou totalmente dependente das estruturas defensivas erguidas pelos seus moradores. Houve aqui um forte investimento construtivo para compensar a ténue ajuda natural. O reforço de uma segunda muralha parece confirmar que a primeira foi insuficiente para garantir a defesa do povoado. As duas linhas desta estrutura foram construídas exclusivamente com aparelho de xisto, agregado a seco. Apesar do granito se oferecer do outro lado do córrego, não vimos esta rocha aplicada nos panos defensivos, ainda conservados. A porta situava-se a sul – a zona de acesso mais fácil. E é precisamente deste lado que a actual horizontalidade artificial do sítio apagou completamente as estruturas que reforçavam a defesa da entrada do castro. Nada resta dos dois corpulentos bastiões que guardavam a porta. Destruição semelhante terá sofrido o campo de pedras fincadas, que impedia os ataques de surpresa do inimigo. O fosso, no colo de acesso, entre esta última estrutura e a primeira, foi também aterrado. O sistema defensivo da *cibadelhe*, que, pelas razões referidas, seria grandioso, serviu para fornecer, 18 séculos depois,

a alvenaria de xisto, preparada a pico, que suporta o terraço das cortinhas e da igreja medieval da Figueira. A sua pia baptismal poderá ter sido também outro legado do povoado pré-romano (figs. 4 e 5). Uma análise mais fina, a montante da aldeia medieval, poderá esclarecer se os socalcos mais antigos foram também construídos com o xisto retirado das muralhas e bastiões da *cibadelhe* da Idade do Ferro. A altura e a densidade do coberto vegetal, proporcionadas por uma Primavera excessivamente húmida, não nos permitiram recolher eventuais vestígios cerâmicos de superfície nem perscrutar toda a envolvente das ruínas castrejas e medievais. Mas, se o sítio onde se localizava a *cibadelhe* não tinha boas defesas naturais nem permitia um controlo visual do espaço envolvente, levanta-se uma pergunta óbvia. Então por que escolheram os seus moradores exactamente a coroa redonda desta colina, na fronteira entre o granito e o xisto, para instalar o povoado? Parece-nos que já respondemos a este quesito quando justificámos a opção do Cabido da Sé de Lamego de aqui instalar também, muito próximo, a sua aldeia medieval. Ou seja, decorridos 18 séculos, os instrumentos aratórios²² dos camponeses medievais continuavam quase tão incapazes de rasgar os duros solos xistentos, cimentados de argila, quanto tinham sido os dos agricultores da Idade do Ferro. Só a pedologia granítica, ligeira e solta, sem barro, podia ser facilmente revolvida e arejada. A presença da água e a produtividade cerealífera da pedologia granítica, factores decisivos na Idade Média, não terão sido menos determinantes na Idade do Ferro. Acrescentamos outra razão, agora a favor do xisto. Para erguer o sistema defensivo do castro, esta rocha vencia o granito. Era mais branda. Estalava à primeira investida do martelo, abrindo-se em clivagens de geometria variável, das quais resultou o *opus incertum* facilmente agregável nas muralhas e bastiões, alvenaria que só precisava de pedra partida

22. Nos inícios do século IX, o arado ainda não recorria ao metal na grande abadia de Corbie, na Picardia (Duby, *ibidem*, 27). Decorridas nove centúrias, Link, relatando no fim do século XVIII, a viagem do Conde de Hoffmannsegg por Trás-os-Montes, notava os inconvenientes dos processos de cultura: *usa-se uma charrua especial, cuja relha é curta e abre os sulcos pouco profundos, afastados uns dos outros dezasseis polegadas; como o sulco da relha não tem mais de quatro polegadas de largura, fica entre cada rego um espaço inculto de dez a doze polegadas. Este método usado em muitas províncias de Portugal é sem dúvida uma das causas principais do pouco rendimento das terras* (Taborda, *ibidem*, 116). (...) *A mais de cem anos de distância*, (Taborda escreve em 1932), *as críticas do botânico alemão ainda não tinham perdido a oportunidade* (*ibidem*). Foi a charrua, de aiveca assimétrica, que fez a grande revolução do paradigma da utensilagem agrícola. É que, em vez de só arranhar e quebrar a crosta, passou a revolver e a virar o solo. Mas só chegou a Trás-os-Montes na segunda metade do século XX. E a competição com o arado, que parecia fácil de vencer, manteve-se acesa durante muito tempo. Os lavradores persistiam afeiçoados ao seu instrumento aratório medieval, que continuavam a acarinhar.

Fig. 6 Os dois povoados. Um pré-romano e o outro da Baixa Idade Média, separados por 60 metros e por cerca de 18 séculos.
 Em cima: a *cibadelhe* referida no documento de 1282. O pombal instalou-se sobre a acrópole, no interior da primeira linha de muralha. A segunda, mais destruída, cresceu para nascente, norte e poente. A porta de entrada do castro situava-se a sul, onde o desaterro foi profundo.
 Em baixo: à direita, as ruínas da aldeia medieval da Figueira. Os geios da vinha pouparam os dois povoados.

e enchimento de terra. O granito, mais duro, exigia um labor mais teimoso do martelo. E, em vez de clivar, produzia muitas esquirolas inúteis.

7. A Quinta do Vesúvio na literatura portuguesa: o naufrágio do Barão de Forrester em 12 de Maio de 1861

Saltemos agora da Idade do Ferro para o século XIX. Um pulo histórico de mais de 20 centúrias para conhecermos o facto mais infausto relacionado com a Quinta do Vesúvio. No âmbito da sua prodigiosa produção literária, Camilo Castelo Branco – o mais

fecundo escritor de Portugal – trouxe a poderosa linhagem de D. Antónia Ferreirinha para o universo da sua novelística. Em 1884, deu a lume *O Vinho do Porto*, dedicado a Tomás Ribeiro, célebre político da Regeneração. É neste texto que Camilo se refere à Quinta do Vesúvio, a propósito da morte do Barão de Forrester²³ – um dos elementos de maior vulto da comunidade inglesa do Porto. Passamos a palavra ao escritor. (...) *A família Ferreirinha da Régua, composta de D. Antónia Adelaide, de seu marido Silva Torres, (...) de sua filha e genro, condes da Azambuja, tinham ido, rio acima, à sua celebrada quinta do Vesúvio, e convidaram o barão de Forrester a passar uma semana em*

sua companhia. No dia 12, um alegre domingo, saíram todos do Vesúvio, na intenção de jantarem na Régua. O Douro tinha engrossado com a chuva de dois dias, e a rapidez da corrente era caudalosa. Aproximando ao ponto do Cachão, formidável sorvedouro em que a onda referve e redemoinha vertiginosamente, o barco fez um corcovo, estalou, abriu de golpe e mergulhou no declive da catadupa. O Barão sofrera a pancada do mastro quando se lançava à corrente, nadando. Ainda fez algum esforço por apegar à margem; mas, fatigado, de bracejar no teso da corrente ou aturdido pelo golpe, estrebuchou alguns segundos de agonia e desapareceu. Salvaram-se os outros, não todos, com a protecção de uns barcos que aí estavam para recolher o espojo de outro naufrágio de um transporte de cereais. Livrou-se Torres, o futuro par do Reino, agarrado a um barril de azeite, até que o recolheram a um dos barcos. D. Antónia e o conde de Azambuja afezaram-se às dragas do barco. A condessa foi salva por um marinheiro. (...) Mas nem todos saíram com vida. Um criado do Torres foi logo tragado pela cachoeira; e, abraçada com a vela, já quando se lhe estendia um braço redentor, afogou-se uma criatura a quem os noticiários não deram a mínima importância.

Pois foi uma perda insubstituível. Era a Gertrudes um tesouro de jóias culinárias que a voragem engoliu (...). Foi a cozinheira primacial do Porto, onde residia. Tinha sido chamada por D. Antónia para dirigir os jantares dados ao barão de Forrester, no Vesúvio (...) (Camilo Castelo Branco, 1990, vol. XI, 1132).

Samil, Verão de 2025.

Agradecimentos

Preiteamos aqui o Dr. José Manuel Freitas Leite, amigo e colega de curso, que nos acompanhou no trabalho de campo. Agradecemos também ao Pe. Estevinho Pires, Pároco de Samil, que nos facultou bibliografia sobre a liturgia moderna do baptismo. O nosso reconhecimento a ambos.

Fontes e Bibliografia

ANTT, Cónegos Regulares de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, liv.97, fl.23, PT/TT/MSCL097.

Portugaliae Monumenta Histórica, Inquisitiones (1927) 3ª Alçada, Vol. I, Pars II, Ex Typographia Nationalis, MCCCCXVII, Lisboa.

Portugaliae Monumenta Histórica, Inquisitiones, Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288, Sentenças de 1290 e Execuções de 1290 (2015), Editado por José Augusto de Sottomayor-Pizarro, Lisboa.

ALMEIDA, Fortunato (1910), *História da Igreja em Portugal*, vol. II, Coimbra.

ALMEIDA, Francisca Pires (2014), O ritual do baptismo em Portugal na Baixa Idade Média e nos inícios do século XVI, in *Medievalista online*, nº 16, Lisboa.

BRANCO, Camilo Castelo (1990), *Obras completas*, vol. XI, Lello & Irmão, Editores, Porto.

CAPELA, José Viriato et alii (2013), *As Freguesias do Distrito da Guarda nas Memórias Paroquiais de 1758*, Braga.

CLÉMENT et alii (1997), *Dicionário Prático de Filosofia*, Terramar, Lisboa.

COIXÃO, António do Nascimento Sá (2000), *Carta arqueológica do concelho de Vila Nova de Foz Côa*, Câmara Municipal.

COLLAÇO, João Maria Tello de Magalhães (1929), *Cadastros da População do Reino, 1527: actas das comarcas dantre Tejo e Odiana e Beira*, Lisboa.

COSTA, António Carvalho da (1706), *Corografia Portuguesa, descripçam topográfica do famoso reyno de Portugal*, vol. II, Lisboa.

DUBY, Georges (1993), *Guerreiros e Camponeses, os primórdios do crescimento económico europeu, sécs. VII-XII*, Editorial Estampa, Lisboa

FERNANDES, Hirondino da Paixão (1996), *Bibliografia do Distrito de Bragança, textos publicados, 569-1870*, vol. I.

FREIRE, Anselmo Braamcamp (1919), Povoação de Trás os Montes no XVI século, in *Arquivo Histórico Português*, vol. VII, Lisboa.

GUEDES, Maria Teresa Valente Sousa, (2010), *O Alto Douro na obra de Orlando Ribeiro*, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

LEMONS, Francisco Sande (1993), *O Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*, vol. II, Universidade do Minho, Braga.

MATTOSO, José (2001), *Obras Completas, Identificação de um País*, vol. II, Lisboa.

MATTOSO, José (1993), *História de Portugal*, vol. II, Círculo de Leitores, Lisboa.

23. James Forrester nasceu na Escócia em 1809. Fixou-se no Porto em 1831. Foi o primeiro barão de Forrester, título concedido pelo rei D. Fernando II em 1855. Cartógrafo e aquarelista do Douro, o rio e os mistérios do Vinho do Porto foram as suas grandes paixões.

MARQUES, José (1988), *A Arquidiocese de Braga no séc. XV*, INCM, Lisboa.

MOREIRA, Luciano Augusto dos Santos (2017), *A evolução da Rede Paroquial entre o Côa e o Távora, do século XI ao século XVI*, Universidade de Coimbra.

PIZARRO, José Augusto de Sottomayor (2019), Bragança na Idade Média, in *Bragança. Das origens à Revolução Liberal de 1820*, Coordenação de Fernando de Sousa, vol. I, Câmara Municipal de Bragança.

RIBEIRO, José Alves (2022), Caracterização genérica da região vinhateira do Alto Douro, in *Douro, Estudos e documentos*, vol.5, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

RODRIGUES, Tereza Ferreira (1993), Estruturas Populacionais, in *História de Portugal*, vol. III, Direcção de José Mattoso, Círculo de Leitores.

SANCHÍS, Jesus R. Alvarez (2003), *LOS VETTONES*, Real Academia de La Historia, Madrid.

SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1716), *Santuário Mariano*, Lisboa.

SOUSA, Armindo de (1993), Condicionismos Básicos, in *História de Portugal*, vol. II, Direcção de José Mattoso, Círculo de Leitores, Lisboa.

TABORDA, Vergilio (1987), *Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico*, Livros Horizonte, Lisboa.

VAZ, Ernesto Albino (2018), *A origem da aldeia da novena da Senhora da Serra – Os moradores da Vila de Rebordãos fugiram à peste de 1362, refugiando-se na Serra da Nogueira*, Academia edu.

VAZ, Ernesto Albino (2022), A peste moderna de 1498 no concelho da Torre de Moncorvo: a redistribuição do repovoamento medieval; a acção do alcaide-mor; a Senhora da Teixeira in *Revista da Memória Rural*, nº5, Museu da Memória Rural, Município de Carrazeda de Ansiães.

VAZ, Ernesto Albino (2023), Seis quintas transmontanas ovuladas de outras tantas aldeias medievais, in *Revista da Memória Rural* nº 6, Museu da Memória Rural, Município de Carrazeda de Ansiães.

VAZ, Ernesto Albino (2024), O Segredo da Senhora do Naso, Miranda do Douro. De quem eram os ossos do pavimento da Capela, nos finais do século XVII? In *Genísio, Apontamentos históricos e etnográficos, Genísio*.

